

FERGANA REGIONAL BRANCH OF UZBEKISTAN
STATE INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE

WORLD OF PHILOLOGY

ISSN 2181-3620

SCIENTIFIC
JOURNAL

VOLUME 3 ISSUE 4
NOVEMBER 2024

KOKAND

FERGANA REGIONAL BRANCH OF UZBEKISTAN STATE INSTITUTE OF
ARTS AND CULTURE

WORLD OF PHILOLOGY

ISSN 2181-3620
SCIENTIFIC JOURNAL
VOLUME 3 ISSUE 4 / NOVEMBER 2024

KOKAND

Editor in chief

Gapurov Mirmuxsin Kamoldinovich
Associated Professor

Executive Secretary

Turgunbaev Rashid Muxtorovich

Corrector

Asqarova Munajat Husanovna

Editorial board

Ximmatov Davlat Axatqulovich

Associated Professor

Sh.Iskandarova

*Fergana State University, Doctor of
Philology, Professor*

T.Matyokubova

*Tashkent State University of Uzbek Language
and Literature, Candidate of Philological
Sciences, Associate Professor*

D.Nabieva

*Andijan State University, Doctor of Philology,
Professor*

A.Ziyaev

*Kokand State Pedagogical Institute, Doctor of
Philology, Associate Professor*

D.Jamoliddinova

*Kokand State Pedagogical Institute, Doctor of
Philology, Professor*

I.Habibjonov

*Fergana Regional Branch of Uzbekistan State
Institute of Arts and Culture, Doctor of
philosophy (PhD) in philological sciences*

X.Sapoxonov

*Fergana Regional Branch of Uzbekistan State
Institute of Arts and Culture, Candidate of
Philosophy, Associate Professor*

X.Usmonova

*Fergana Regional Branch of Uzbekistan State
Institute of Arts and Culture, Candidate of
Pedagogy, Associate Professor*

G.Khudoev

*Uzbekistan State Institute of Arts and Culture,
Doctor of philosophy (PhD) in Art, Associate
Professor*

Bosh muharrir

G‘apurov Mirmuxsin Kamoldinovich
Dotsent

Mas’ul kotib

Turg‘unboev Rashid Muxtorovich

Musaxxix

Asqarova Munajat Husanovna

Tahririyat

Ximmatov Davlat Axatkulovich

Dotsent

Sh.Iskandarova

*Farg‘ona davlat universiteti, Filologiya
fanlari doktori, Professor*

T.Matyoqubova

*Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti
universiteti, Filologiya fanlari nomzodi,
Dotsent*

D.Nabiyeva

*Andijon davlat universiteti, Filologiya fanlari
doktori, Professor*

A.Ziyayev

*Qo‘qon davlat pedagogika instituti,
Filologiya fanlari doktori, Dotsent*

D.Jamoliddinova

*Qo‘qon davlat pedagogika instituti,
Filologiya fanlari doktori, Professor*

I.Habibjonov

*O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat
instituti Farg‘ona viloyat filiali, Filologiya
fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

X.Sapoxonov

*O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat
instituti Farg‘ona viloyat filiali, Falsafa
fanlari nomzodi, Dotsent*

X.Usmonova

*O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat
instituti Farg‘ona viloyat filiali, Pedagogika
fanlari nomzodi, Dotsent*

G‘.Xudoyev

*O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat
instituti, San‘atshunoslik bo‘yicha falsafa
doktori (PhD), Dotsent*

Ta‘sischi

*O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat
institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali*

TABLE OF CONTENTS / MUNDARIJA

1.	M.G'apurov TA'LIM YORQIN KELAJAK TARAQQIYOTINING POYDEVORI	7
2.	Dildoraxon To'ychiyeva O'ZBEKISTON HUDUDIDA ARABLAR ISTILOSIGA QADAR VUJUDGA KELGAN YOZUV, DASTLABKI KITOB VA KUTUBXONALAR	11
3.	M.Ergashova "LOKALLIK" SEMALI BIRLIKLAR HAQIDA	16
4.	Irodaxon Xasan qizi Nabijonova, Nilufar Usmonova FOLKLOR VA MILLIY MADANIYAT	20
5.	Jamoliddin Xusanboy o'g'li Xudoberdiyev YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY DAVLAT MAQOMINING IJTIMOIIY- FALSAFIY TAHLILI	25
6.	Kamoliddin Saidovich Isayev ALPOMISH DOSTONI - O'ZBEK XALQ OG'ZAKI IJODINING TARIXIY MADANIY BOYLIIGI SIFATIDA	30
7.	Durdonaxon Qobuljon qizi Komilova, Nozimaxon Mirzayeva MOHLAROYIM NODIRANING "ESHIT" RADIFLI G'AZAL TAHLILI	36
8.	Aziza Do'stmamat qizi Kulmamatova TA'LIMDA REALIYALAR: REAL DUNYO KONTEKSTLARI ORQALI O'QUV JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH	40
9.	Durdonaxon Ubaydullayeva, Ikromjon Habibjonov KUTUBXONALAR UCHUN TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA QO'LLAB- QUVVATLASH	45
10.	M.Bashmanov "HIBAT UL-HAQOYIQ"DA TARBIYA MASALALARI	49
11.	Зумринисо Исмоиловна Козимова ТЕАТР ТЕРМИНЛАРИНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ГУРУХЛАРИ	53
12.	Sug'diyona Valijonova O'RTA ASRLARDA RAQS MADANIYATI	62
13.	Rashid Turgunbayev ONLAYN TRENINGNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	66
14.	S.D.Nurmonova O'ZBEK TILI XALQONA QASAMLARINING NUTQDA REALLASHISHI	73
15.	Ikromjon Toshpulat ug'li Xabibjonov SOLIQ HAMDA IQTISODIYOTGA OID BIRIKMA TERMINLAR	77
16.	Muslimjon Maxsutali o'g'li Nasirov, Malikaxon Toirjon qizi Nasirova O'ZBEK TILIDA GIBRID TERMINLAR	86
17.	Sharifjon Shokiraliyevich Xudoyberganov OILA JAMIYATNING IJTIMOIIY INSTITUTI	91
18.	Hikmatilla Gadayev TOMCHIDA QUYOSH AKSI	94
19.	Dilfuza G'opirjon qizi Qodirova O'ZBEK TILIDA FORSIY IZOFALAR VA ULARNING NUTQDAGI O'RNI	97
20.	M.Rahimova TILSHUNOSLIK VA MANTIQ MUNOSABATIDAGI ASOSIY NAZARIYA VA YONDASHUVLAR	106
21.	Farangizbonu Abdug'aniyeva, Umidaxon Boltaboyeva SAHNA NUTQI FANINI O'QITISH METODIKASINING TAMOYILLARI	109

22.	Maxmuda Zoitovna Sharipova MASOFAVIY TA'LIMDA INTERFAOL O'QITISH METODLARI: TALABALAR FAOLIYATIGA TA'SIRI	112
23.	Madina Toshmatova, Mamlakatxon Jo'rayeva KUNDUZSIZ KECHALAR	118
24.	Sofiyaxon Alimovna Usmonova, Dilhayot Qobuljon o'g'li Sotiboldiyev O'ZBEK SHEVALARINI AREAL O'RGANILISHI	122
25.	Ixxomjon Xolmirzayevich Mavlonov YOSHLARDA MILLIY TAFAKKURNI MODERNIZATSIYALASHTIRILGAN JADIDCHILIK G'OYALARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	127
26.	Mardonbek Yusupbayev FOLKLOR QO'SHIQLARI ORQALI YOSHLARDA MILLIY IFTIXOR TUYG'USINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI	133
27.	Munajatxon Najmiddinovna Mamadjanova ANIQ VA NOANIQ MIQDORNING IFODALANISH JIHATLARI	138
28.	Мирзохид Хошимович Қорабоев БОБУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ ҒАРБ АДИБЛАРИ ФАРЗОНА МУН ВА АЛЕКС РЕЗЕФОРД АСАРЛАРИДА	144
29.	Т.Тошболтаева БАДИИЙ САНЪАТЛАРНИНГ ФОРСИЙ ТАЛҚИНИ	151
30.	Mamadoli Ruzimurodovich Isakulov YUQORI SINIF O'QUVCHILARINI JAHOLATGA QARSHI MA'RIFAT RUHIDA TARBIYALASH OMILLARI	156
31.	Ma'rufova Zulfiya Nabiyevna SAKKOKIY SHE'RIYATINING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI	162
32.	Абдуллаева Нигора Рахимовна БОЛАЛАРДА МУСТАҚИЛЛИК ФЕНОМЕНИ ВА УНИНГ КОНФОРМЛИЛИК ОРҚАЛИ ТУШУНТИРИЛИШИ	168
33.	Shaxzoda G'opporova NOMODDIY MADANIY MEROSDA, "O'ZBEK SHOMON FOLKLORIDA BASHORAT AYTIMLARI"	174
34.	Narziddin Shermatov FOLKLOR-ETNOGRAFIK ANSAMBLAR IJODIY FAOLIYATIDA RAQS SAN'ATINING O'RNI	180
35.	Nasiba Erkinovna Abraykulova O'ZBEK NOMODDIY MADANIY MEROSI: RAQS SAN'ATI VA UNING TA'LIM TIZIMIGA TADBIQ ETILISHI	185
36.	Dilnoza Shavkatovna Xodjayeva SALBIY XUSUSIYATLI EPIDEYKTIK NUTQIY JANR TURLARI	192
37.	Dilnoza Shavkatovna Xodjayeva IJOBIY EPIDEYKTIK NUTQIY JANRLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI (RASMIY YOZMA TABRIKNOMA MISOLIDA)	198
38.	Zebiniso Rasulova O'ZBEK XALQ SEHRLI ERTAKLARINING SYUJETLAR TARKIBI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR	204
39.	Ш.Б.Ибрагимов СОПОСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	208
40.	Tojixon Toshboltayeva FAZLIY SHOIR G'OZIY HAQIDA	214
41.	Усманова Хумора Ахмаджонова ФИТОМОРФИК РАМЗЛАР ВА УЛАРНИНГ САҲНА НУТҚИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ	217

O'RTA ASRLARDA RAQS MADANIYATI

Sug'diyona Valijonova
sugdiyonav@gmail.com

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filiali

Annotatsiya: Ushbu maqola mazmunida o'rta asrlarda keng tarqalgan raqs turlari, ularning rivojlanish bosqichlari, ijro etish uslubi hamda manashu raqslarning musiqa va ashulalari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, bal raqslarining paydo bo'lish tarixi haqida ham izohlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: o'rta asr, raqs, branl raqslari, karol, ashula

DANCE CULTURE IN THE MIDDLE AGES

Sug'diyona Valijonova
sugdiyonav@gmail.com

Fergana regional branch of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

Abstract: The content of this article contains information about the types of dances common in the Middle Ages, their stages of development, the style of performance, and the music and songs of these dances. Also comments on the history of the appearance of ballroom dances are given.

Keywords: the Middle Ages, dance, branl dances, carol, song

O'rta asrlarda bir qator oddiy raqs shakllari yuzaga kelgan va ular taraqqiy etib, shakl jihatidan o'zgarib, harakatlar xarakteri va ritmik tuzilishiga ko'ra farqlanuvchi ko'plab raqslarning paydo bo'lishiga asos bo'lgan. Oddiy xalq raqslari dehqon va hunarmandlarning mehnat faoliyati bilan bevosita bog'liq. Har yilgi bayramlarda ganchkorlar, etikdo'zlar, hunarmandalar o'z raqslaridagi tezkorlik va epchilliklari bilan barchani hayratga solganlar. Koptok va halqalar bilan ijro etiladigan raqslar keng tarqalgan bo'lib, bular ijrochidan o'ziga xos kuch va mahoratni talab etardi. Ayniqsa, yarmarkalarda xalq ijodiyoti namunalari keng namoyish etilgan. Dehqonlar va hunarmandlar nafaqat o'z mahsulotlarini namoyish qilganlar, qolaversa, epchillik va uddaburonlik bilan juft-juft bo'lib raqsga tushish, cholg'u asboblari musiqa ijro etishni ham musobaqalashganlar. Raqsga birinchi navbatda alohida hudud ajratilgan. O'rta asrlar turmushi va maishiy hayotini muhrlagan rassom Piter Breygel o'zining ko'plab tarixiy asarlarida raqs tushayotgan dehqonlarni tasvirlaganligi yuqoridagi fikrimizning yaqqol dalili bo'la oladi.

O'rta asrlarda raqs ijro etish texnikasi, qolaversa, musiqa jo'rligi ham bir xil bo'lmagan. Bu raqslar asosan davra hosil qilib, xorovodlar - ashula aytib ijro etiladigan rus xalq o'yinlari kabi edi. Ijrochilar yopiq doirada bir-birining qo'llaridan ushlab zanjirsimon harakatga kelganlar. Bunday xarovodlarni erkak va ayollar birgalikda ham ijro etganlar. Ilk bosqichlarda raqs harakatlari juda oddiy ko'rinishda bo'lgan va asosan, qadam tashlashlardan hamda sakrashlardan iborat bo'lgan. Qo'llarni belga qo'yishar yoki bir-birlariga uzatishar, ayollar esa bo'sh qo'l bilan yubkasining cheti ushlar edi. Ashulalar naqorat va kupletdan iborat bo'lgan. Naqorat paytida raqs boshlangan va harakatlar orqali ashulaning mazmuni aks ettirilgan.

O'rta asrlarning oxirlariga kelib esa raqs madaniyati rivojida qator o'zgarishlar namoyon bo'la boshladi. Ashula aytib raqs tushish keng tarqalgan bo'lishiga qaramay, juftlik raqslari shakllandi. Bunda ijrochilar bir-birlarining qo'llaridan ushlab, juft bo'lib turishadi va birin-ketin qo'llarni iyakka olib borishardi. Bora-bora raqslarning harakatlari ham murakkablasha boshladi. Qadam tashlashlarga keskin va yuqori sakrashlar, tananing chayqalishi, qo'l harakatlarining esa murakkab shakllari paydo bo'ldi. Raqslar ijrochilarning o'zlari tomonidan aytiladigan ashula yoki surnay sadosi ostida ijro etilgan. Ayrim mamlakatlarda esa - truba, baraban, qo'ng'iroq, tarelkalardan tashkil topgan orkestr jo'rligida ijro etilgan.

XII asrda asosiy raqs "Karol" ya'ni ochiq aylana bo'lgan. "Karol"ni ijro etish vaqtida raqsga tushuvchilar qo'llarini ushlagan holatda raqs ijro etishgan. Ashula naqoratini barcha ijrochilar birgalikda kuylashgan. Raqs ritmi goh ohista va sokin bo'lsa, ba'zan tezlashgan va sakrash harakatlari bajarilgan.

O'rta asrlarda keng tarqalgan raqslardan yana biri - branl raqsi hisoblanadi. Uning ishtirokchilari qo'llarini ushlab yopiq doira hosil qiladilar. Branl - fransuz xalq raqsi hisoblanib, ilk o'rta asrlarda paydo bo'lgan. Fransuzcha "branler" so'zidan olingan bo'lib, harakatlanish, qimirlash, tebranish kabi ma'nolarni ifodalaydi. Fransiyada uni hamma joyda: shahar va qishloqlarda, bayramlarda, hosil yig'im-terimi va uzum yig'ishtirish mavsumlarida ijro etilgan. "Branl" - xorovod raqs hisoblanadi. Uning asosini katta aylana bo'lib tizilish va zigzagsimon yurishlar tashkil etgan. Dastlab, branl raqsi ijrochilarning ashulasi jo'rligida ijro etilgan. Ohang va qo'shiq matni qo'shiqning xarakterini ifodalab bergan. Branl raqsini "volinka" jo'rligida ham ijro etishgan. Branl oddiy va quvnoq raqs bo'lib, Fransiyaning turli hududlarida turlicha ijro etilgan va turli joy nomlari bilan atalgan: Bretanda - passpye, Overnda - burre, Provandsa - gavot deb nomlangan. Puatu provinsiyasida branldan asta-sekin "menuet" yuzaga kela boshlagan. Branl raqslari xilma-xil bo'lgan. Ular oddiy, quvnoq, qo'shaloq va taqlidiy branllar kabi turlarga bo'lingan. Eng qadimgi branllar - oddiy, qo'shaloq va quvnoq branllardir. Raqslar nomlarining o'ziyiq ularning kelib chiqishi, oddiy insonlar hayoti va turmush tarzi bilan aloqasini ko'rsatib turadi. Shuningdek, branllarda ijrochilar mehnat jarayonlarning harakatlarini aks ettirganlar. Ayrim branllarda

hayvonlar va qushlarning harakatlariga taqlid qilingan. Aksariyat holatlarda raqsga tushuvchilar oyoqlari bilan shahdam tepkilashlarni ijro etishgan. Tepkilashlar ritmik shakl bo'yicha murakkab edi. Ayniqsa, "otli" branlda bir joyda turib aylanishlar vaqtida tepkilashlar katta ahamiyatga ega bo'lgan. Katta yoshdagi ijrochilar esa ko'proq oddiy va qo'shaloq branllarni ijro etishgan. Aholining barcha qatlami branllarni ijro eta olgan, chunki uning qadamlarini o'zlashtirish murakkab emasdi. Keyingi davrlarda fransuz xalq raqs madaniyati xilma-xil raqslar bilan boyigan, biroq qishloqdagi bayramlarda branlni sevib ijro etganlar. Ijrochilar hazil-huzul bilan xalq qo'shiqlarini kuylaganlar.

Tez orada quvnoq branl raqslari aholining aristokratiya (aslzodalar) qatlamining e'tiborini tortdi va bal raqslariga aylana boshladi. Aristokratlar ballarining boshlanishi ham yakunlanishi ham aynan mana shu branl raqslaridan tashkil topgan. Biroq saroy ahli raqsni keskin o'zgartirib yuborgan. Ular tantanali marosim xarakterini kasb etib borgan, unda ayollarning tez-tez uchrab turadigan reveranslari va kavalrlarining ta'zimlari paydo bo'la boshlagan. Harakatlarning uslublari ham o'zgargan: temperamentli sakrashlar, qadam tashlashlar, gavdani sekin majburiy egishlar va chayqaluvchi qadamlar bilan almashgan. Aslzodalarning bashang kiyimlari esa bu raqslarga rasmiyatchilik baxsh etgan.

XIV asrda saroy ichidagi cholg'u musiqasi jo'rligida ijro etiladigan juftlik raqslar - "estampi" yoki "estampida"ni ijro etishardi. Ba'zan "estampi" uch kishi tomonidan ijro etilgan: bunda bir erkak ikki ayolni olib yurgan. "Estampi"ning musiqiy shakli XII asrda mashhur bo'lgan "trubadurlar" qo'shig'idan olingan edi. Bunda musiqa katta ahamiyat kasb etgan. U bir necha qismlardan iborat bolib, harakatlar xakteri va taktlar miqdorini ifodalagan. "Estampi"ni ijro etayotganlar oldinga va orqaga ohista, sirpanuvchan qadamlar bilan harakatlanganlar. "Quvnoq estampi"da qadamlar mayda sakrashlar va irg'ishlar bilan almashinib turgan.

Shunday qilib, branl raqslari keyinchalik paydo bo'lgan bal raqslarining asosiy manbayi hisoblanadi. U bal xoreografiyasining rivojida muhim ahamiyat kasb etgan. Fransiyada xalq hozirga qadar ham oddiy va sodda raqslarni zavq bilan ijro etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Raqs. O'quv qo'llanma./N.E.Abraykulova: O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat. - T.: "Turon-Iqbol", 2018. - 156 b.
2. Tursunova Gulsanem Yusupbayevna "Raqs" o'quv qo'llanma/. - Toshkent: "NIF MSh", 2021, 114 b.
3. E.Y.Saitova, N.E.Abraykulova. Xoreografiya va raqs san'ati asoslari. - T.: "Fan va texnologiya", 2015, 128 bet.

4. Vasileva-Rojdestvenskaya M.V - "Istorik-bitovoy tanes" - M. "Iskusstv", 1987 g.
5. Voronina I. "Istorik-bitovoy tanes" - M. "Iskusstvo", 1980 g.
6. Vasilena Ye. "Tanes" - M. 1968 g.
7. Noverr J.J. «Pisma o tanse i baletax» L.-M.1965 g.